

УДК 34

DOI 10.5281/zenodo.14998543

Научная статья

ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

POWERS OF LOCAL GOVERNMENT BODIES IN THE SPHERE OF ORGANIZING TRANSPORT SERVICES FOR THE POPULATION

УПОРОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ,

*доктор исторических наук, кандидат юридических наук, профессор,
Российская академия естественных наук.*

UPOROV IVAN VLADIMIROVICH,

*Doctor of Historical Sciences, Candidate of Legal Sciences, Professor,
Russian Academy of Natural Sciences.*

В статье рассматриваются особенности правового регулирования полномочий органов местного самоуправления в сфере организации транспортного обслуживания населения на территории муниципальных образований. Анализируются нормы федеральных законов, муниципальных правовых актов, регулирующих такие полномочия, а также научные труды, в которых затрагивается заявленная проблематика. Показывается значение пассажирского транспорта в современных условиях, когда неуклонно растет количество транспортных средств и соответственно возникают дополнительные сложности в функционировании пассажирского транспорта в муниципальных образованиях. Отмечается, что в целом правовое регулирование полномочий нуждается в совершенствовании, о чем свидетельствует довольно большой разброс подходов к их закреплению в муниципальных правовых актах, в частности, во многих муниципальных образованиях в такого рода документах не указываются полномочия представительных органов местного самоуправления. Обосновываются авторские предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы данной сферы общественных отношений.

The article examines the features of the legal regulation of the powers of local governments in the field of organization of public transport services in the territory of municipalities. The norms of federal laws and municipal legal acts regulating such powers are analyzed, as well as scientific works that address the stated issues. The importance of passenger transport in modern conditions is shown, when the number of vehicles is steadily increasing and, accordingly, additional difficulties arise in the functioning of passenger transport in municipalities. It is noted that, in general, the legal regulation of powers needs to be improved, as evidenced by a fairly wide range of approaches to their consolidation in municipal legal acts, in particular, in many municipal entities, such documents do not specify the powers of representative bodies of local self-government. The author's proposals for improving the regulatory framework of this area of public relations are substantiated.

Ключевые слова: *местное самоуправление, транспортное обслуживание населения, полномочия, администрация, перевозки.*

Key words: *local government, public transport services, powers, administration, transportation.*

В соответствии с действующим законодательством в каждом муниципальном образовании в обязательном порядке формируются следующие органы местного самоуправления: представительный орган муниципального образования, глава муниципального образования и местная администрация. Глава муниципального образования опять же в обязательном порядке либо возглавляет местную администрацию, либо является председателем представительного органа. Полномочия каждого органа определяются уставом муниципального образования, который в свою очередь, должен соответствовать федеральным и региональным законам. Базовые нормы о полномочиях органов местного самоуправления содержатся в ст. 17 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [1] (далее – Закон о местном самоуправлении). Свои полномочия органы местного самоуправления направляют на реализацию вопросов местного значения, которые в исчерпывающем виде определяются для каждого вида муниципального образования в ст. 14-16.1 Закона о местном самоуправлении.

Конкретные полномочия органов местного самоуправления, как указано, находят отражение в уставах муниципальных образований. Однако здесь есть сложность, которая заключается в том, что в целом полномочия органов местного самоуправления закрепляются в уставах на основе соответствующих законов, а таких законом немало. Закон о местном самоуправлении – это базовый федеральный закон о местном самоуправлении, но по отдельным направлениям деятельности полномочия регулируются соответствующими отраслевыми законами, и далеко не во всех уставах ввиду трудностей правотворческой техники полномочия, установленные законами, фиксируются в уставах, что, однако, отнюдь не означает, что соответствующие нормы законов не действуют – они действуют, и в практике отражаются в иных муниципальных правовых актах (не в уставах муниципальных образований) и применяются органами местного самоуправления. Далее речь пойдет о полномочиях органов местного самоуправления в сфере организации транспортных услуг общего пользования, а приведенная вводная часть необходима, чтобы лучше ориентироваться в анализе соответствующих правовых актов.

Прежде всего, отметим, что особенностью развития транспортного комплекса в муниципальных образованиях является то обстоятельство, что в начале 1990-х гг. был определен вектор рыночного развития российской экономики, и начавшиеся реформы существенно изменили условия функционирования транспорта и характер спроса на транспортные услуги по сравнению с советским периодом. Одновременно в настоящем наблюдается, очевидно, во всех городах (в сельской местности в меньшей степени) такое увеличение численности автомобильного пассажирского парка, которое превышает возможности имеющейся улично-дорожной сети, которая, к тому же, проектировалась еще в середине прошлого века, об этом свидетельствуют автомобильные «пробки» в городах, и прежде всего мегаполисах и иные негативные последствия (включая экологию и безопасность) [2-4].

Соответственно возникает необходимость совершенствовать деятельность органов местного самоуправления по транспортному обслуживанию населения [5]. И в этой связи следует отметить, что функция органов местного самоуправления по транспортному обслуживанию населения реализуется посредством соответствующих полномочий, которые, в свою очередь, и раскрывают компетенцию органа местного самоуправления. Эти полномочия являются непосредственным руководством к действию для органов местного самоуправления, поскольку именно их реализация порождает соответствующие муниципально-правовые отношения, в нашем случае – в сфере транспортного обслуживания населения. Как показывает проведенный нами анализ, регулирование полномочий органов местного самоуправления, касающиеся транспортного комплекса, имеет ряд противоречий и нуждается в совершенствовании. Анализ муниципальных правовых актов показывает, что полномочия органов местного самоуправления в сфере транспортного обслуживания населения нередко

регулируются не системно, обычно дублируя в уставе муниципального образования соответствующий вопрос местного значения, указанный в ст. 14-16 Закона о местном самоуправлении («создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения») как отдельное полномочие местной администрации, или же вообще не указываются. Например, в Уставе Динского сельского поселения Динского района Краснодарского края в ст. 36-37 [6] перечисляются полномочия администрации поселения, однако полномочия по решению указанного вопроса местного значения не указаны; вместе с тем по каждому направлению после указания нескольких полномочий делается добавление: «иные полномочия в соответствии с законодательством». Но в большинстве уставов муниципальных образований, и, вероятно, во всех городах, такое полномочие находит отражение.

В специальных муниципальных правовых актах (как правило, в виде Положений), регулирующих транспортные правоотношения, в целом регулирование полномочий органов местного самоуправления в данной сфере полнее, но и здесь имеются вопросы, требующие, на наш взгляд, большей четкости и уточнения.

Анализ таких положений позволяет выделить несколько их типов. В первом из них полномочия не указываются. Так, Постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края издан акт «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района» [7]. Этим решением утверждены, в свою очередь, Положение о конкурсе на право осуществления регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории Усть-Лабинского городского поселения, состав конкурсной комиссии на право осуществления регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, договор на право осуществления регулярных пассажирских перевозок на маршруте регулярного сообщения и др. Положение о конкурсе детально регулирует организацию транспортного обслуживания населения, о чем свидетельствует содержание соответствующих разделов (Общие положения; Предмет, цель и основные задачи конкурса; Организатор конкурса; Конкурсная комиссия; Порядок подачи заявок на участие в конкурсе и др.) Однако о конкретных полномочиях местной администрации в сфере транспортного обслуживания населения здесь сведений нет.

В следующем типе актов о транспортном обслуживании населения муниципального образования полномочия находят отражение, но в недостаточно четком виде. Так, в постановлении администрации муниципального образования город Краснодар «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа в границах муниципального образования город Краснодар» [8] имеется раздел «Организатор конкурса». Здесь указывается, что организатором конкурса является департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар (далее – организатор конкурса). Затем в данном разделе акта устанавливается, что организатор конкурса осуществляет следующие функции: подготавливает и утверждает конкурсную документацию; принимает решение об объявлении конкурса, размещает на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию и другую информацию, определенные настоящим Положением; по заявлениям заинтересованных лиц представляет конкурсную документацию, дает разъяснения ее положений; ведет прием, регистрацию конвертов с заявками на участие в конкурсе и прилагаемыми к ним документами, обеспечивает их хранение; обеспечивает условия для работы конкурсной комиссии по определению перевозчиков для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах муниципального образования город Краснодар (далее – конкурсная комиссия); составляет протоколы,

определенные настоящим Положением, обеспечивает их размещение на официальном Интернет-портале; выдает свидетельства, карты маршрута; выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением [8].

Здесь полномочия прямо не формулируются, но из указанных функций можно выделить такие существенные полномочия, как объявление конкурса, выдача свидетельства, карты маршрута.

В следующем типе такого рода муниципальных правовых актов отдельно перечисляются именно полномочия местной администрации в транспортной сфере. Так, в Положении об организации транспортного обслуживания населения на территории Нижнесергинского городского поселения Нижнесергинского района Свердловской области [9] в разделе, где представлен довольно обширный (на три страницы формата А4 полуторного интервала) перечень полномочий администрации, указывается, что администрация поселения (в сокращенном виде): утверждает документ планирования регулярных перевозок, иные документы развития и оптимизации маршрутной сети регулярных перевозок пассажиров и багажа; разрабатывает и принимает правовые акты по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению; принимает решение об установлении, изменении и отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом; принимает решение об установлении в границах города Нижние Серги остановочных пунктов, которые разрешается использовать в качестве начальных, конечных и промежуточных остановочных пунктов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа, и утверждает реестр остановочных пунктов, используемых при организации регулярных перевозок пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах; устанавливает порядок проведения открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам и утверждает конкурсную документацию; устанавливает требования к перевозчикам, обслуживающим муниципальные маршруты регулярных перевозок; утверждает в пределах компетенции органов местного самоуправления порядок организации контроля за осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в границах города Нижние Серги и др. [9].

Представляется, что детальность и четкость раскрытия полномочий близка к оптимальной. Таких вариантов мы обнаружили сравнительно немного. Вместе с тем при таком подходе выпадает из поля зрения представительный орган муниципального образования, который также имеет определенные полномочия в сфере транспортного обслуживания населения муниципального образования. В результате получается неполное представление полномочий в данной сфере деятельности органов местного самоуправления. Поэтому, на наш взгляд, такого рода муниципальные правовые акты должны иметь комплексный характер – с точки зрения отражения в них полномочий всех органов местного самоуправления в сфере транспортного обслуживания населения, а не только местной администрации.

С этих позиций нам представляется оптимальным – с точки зрения регулирования полномочий в данной сфере как представительного органа местного самоуправления, так и администрации, решение Совета депутатов Жердевского муниципального округа Тамбовской области «Об утверждении Положения об организации транспортного обслуживания населения в Жердевском муниципальном округе Тамбовской области» [10]. Здесь имеется специальный раздел: «Полномочия органов местного самоуправления муниципального округа в сфере организации транспортного обслуживания населения». Сначала указываются полномочия Совета депутатов – таких полномочий немного: принятие решения в сфере организации транспортного обслуживания населения муниципального округа; осуществление контроля за исполнением принятых решений; осуществление иных полномочий, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тамбовской области [10].

И затем – полномочия администрации данного муниципального округа, в том числе указывается, что администрация: утверждает муниципальные программы развития транспортного комплекса муниципального округа, перечень социально-значимых маршрутов движения по муниципальному округу; утверждает положение о конкурсе на право заключения договоров на осуществление транспортного обслуживания по муниципальным социально значимым маршрутам между населенными пунктами в границах муниципального округа; определяет порядок открытия, изменения и закрытия муниципальных социально-значимых маршрутов между населенными пунктами в границах муниципального округа; принимает решение об открытии, закрытии и изменении по муниципальным социально значимым маршрутам между населенными пунктами в границах муниципального округа; организует конкурс на право заключения договоров на осуществление транспортного обслуживания по муниципальным социально значимым маршрутам между населенными пунктами в границах муниципального округа; выполняет функции заказчика регулярных перевозок по муниципальным социально-значимым маршрутам между населенными пунктами в границах муниципального округа; заключает договоры на осуществление транспортного обслуживания населения по муниципальным социально значимым маршрутам между населенными пунктами в границах муниципального округа и др. [10].

Но таких достаточно четко определенных актов в сфере транспортного обслуживания населения удалось увидеть немного. И здесь в данном контексте следует отметить, что такое положение некоторой правовой неопределенности, как нам представляется, исходит из недостатков нормативных правовых актов федерального уровня в части регулирования полномочий соответствующих органов власти и управления, и если вести речь о транспортном обслуживании населения, то это касается, прежде всего, федерального «Устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». В этой связи представляется, что в этом законе целесообразно отрегулировать минимальный перечень полномочий органов местного самоуправления в сфере транспортного обслуживания населения, предоставив их конкретизацию субъектам Федерации и самим муниципальным образованиям.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 24.12.2024) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571.
2. Байгубиков Д.Р., Пионтковская С.А. Влияние автомобильной инфраструктуры на окружающую среду города // Символ науки. 2024. № 7. С. 873-879.
3. Азимов Д.С. Влияние автотранспорта на загрязнение атмосферы городов // Endless light in science. 2024. № 1. С. 97-99.
4. Социально-экономические последствия аварийности на автомобильных дорогах в Российской Федерации / Е.С. Демахина [и др.] // Академия транспорта: сайт. URL: // https://www.qj-journal.ru/articles/ru/2018/3/3_2018_sait_61-64 (дата обращения: 03.03.2025).
5. Савин Г.В., Савина В.В. Мобильность как категория успешных инноваций в области организации трафика в городе // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. 2023. № 4. С. 2-15.
6. Устав Динского сельского поселения Динского района Краснодарского края от 16.04.2015 (ред. 04.07.2024) // Официальный сайт Динского сельского поселения Краснодарского края. URL: <https://dinskoeposelenie.ru/dokumenty/ustav-dinskogo-selskogo-poseleniya>.
7. Постановление администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края от 16.12.2009 № 734 "Об организации транспортного обслуживания населения на территории Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района" // Сельская новь. 2009. 19 декабря. URL: <https://krasnodar-gov.ru/doc/18518>.

8. Постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 27.02.2017 № 723 (ред. от 15.03.2024) «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа в границах муниципального образования города Краснодар». URL: <https://krd.ru/dokumenty/dokumenty-administratsii/ofitsialnoe-opublikovanie-normativnykh-pravovykh-aktov/post-723> (дата обращения: 03.03.2025).

9. Положение об организации транспортного обслуживания населения на территории Нижнесергинского городского поселения Нижнесергинского района Свердловской области (утверждено Постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 05.02. 2024 № 27) // Официальный сайт Нижнесергинского городского поселения Нижнесергинского района Свердловской области. URL: https://adminsergi.ru/inova_block_documentset/document/460720 (дата обращения: 12.03.2025).

10. Решение Совета депутатов Жердевского муниципального округа Тамбовской области от 24.08.2024. № 138 «Об утверждении Положения об организации транспортного обслуживания населения в Жердевском муниципальном округе Тамбовской области» // Официальный сайт Жердевского муниципального округа Тамбовской области (дата обращения: 10.03. 2025).

Поступила в редакцию: 05.03.2025

Принята в печать: 16.04.2025

© Упоров И.В., 2025.